

A COLLABORATIVE APPROACH TO DEVELOPING ENGLISH LANGUAGE COMPETENCES IN TECHNICAL HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Maftuna Juraeva

Namangan State Technical University

Doctoral candidate

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15710139>

ARTICLE INFO

Received: 16th June 2025

Accepted: 20th June 2025

Online: 21st June 2025

KEYWORDS

English language teaching, language speaking competence, collaborative approach, cooperative education, pedagogical technologies, professional language learning, communication competence, interactive methods, improving the quality of education.

ABSTRACT

This article analyzes the role and importance of the collaborative approach in developing English language speaking competencies of students studying at technical higher education institutions. It is scientifically and practically substantiated that the use of collaborative methods in the educational process is effective in involving students in active communication, mastering professional language units, and forming teamwork skills.

КОЛЛАБОРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЕТЕНЦИЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ТЕХНИЧЕСКИХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Мафтуна Жураева

Наманганский государственный технический университет

докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15710139>

ARTICLE INFO

Received: 16th June 2025

Accepted: 20th June 2025

Online: 21st June 2025

KEYWORDS

Преподавание английского языка, речевая компетентность, коллаборативный подход, кооперативное обучение, педагогические

ABSTRACT

В статье анализируется роль и значение метода сотрудничества в формировании англоязычных речевых компетенций студентов технических вузов. Научно и практически обосновано, что использование методов сотрудничества в образовательном процессе эффективно для вовлечения студентов в активное общение, освоения профессиональных языковых единиц, формирования навыков работы в команде.

технологии,
профессиональное
изучение языка,
коммуникативная
компетентность,
интерактивные
методы, повышение
качества образования.

TEXNIK OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA INGLIZ TILI KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHDA KOLLABORATIV YONDASHUV

Maftuna Jurayeva

Namangan davlat texnika universiteti tayanch doktorant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15710139>

ARTICLE INFO

Received: 16th June 2025
Accepted: 20th June 2025
Online: 21st June 2025

KEYWORDS

Ingliz tili o'qitish, nutqiy kompetensiya, kollaborativ yondashuv, hamkorlikka asoslangan ta'lim, pedagogik texnologiyalar, kasbiy yo'nalishdagi til o'rganish, muloqot kompetensiyasi, interfaol metodlar, ta'lim sifatini oshirish.

ABSTRACT

Ushbu maqolada texnik oliy ta'lim muassasalarida ta'lim oluvchi talabalarning ingliz tilidagi nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda kollaborativ (hamkorlikka asoslangan) yondashuvning o'рни va ahamiyati tahlil qilinadi. Ta'lim jarayonida kollaborativ metodlarni qo'llash talabalarni faol muloqotga jalb etish, kasbiy yo'nalishga oid til birliklarini o'zlashtirish hamda jamoaviy ishlash ko'nikmalarini shakllantirishda samarali ekani ilmiy-amaliy jihatdan asoslab berilgan.

В условиях современной глобализации эффективное владение английским языком становится важным фактором профессиональной деятельности студентов, обучающихся в технических вузах. В этой связи использование коллаборативного подхода (обучение на основе сотрудничества) в процессе обучения английскому языку имеет большое значение в развитии речевой компетенции студентов, обеспечении их активного участия и формировании у них коммуникативных навыков.

Коллаборативный подход — педагогическая стратегия, повышающая эффективность изучения языка за счет вовлечения студентов в коллективную деятельность в процессе обучения, обеспечения взаимного обмена информацией, совместного решения проблемных ситуаций. В техническом образовании данный подход формирует равноправное партнерство студента и преподавателя, что развивает такие элементы, как усвоение студентами профессиональной лексики, навыки работы с профессиональными текстами, умение вступать в диалог.

Используя в процессе обучения такие методы, как групповая работа, кейсы, симуляции и обсуждение технических документов на английском языке, студенты имеют возможность объединить знания и вербальную деятельность в своей профессиональной области. Это, в свою очередь, приводит к развитию интерактивных, коммуникативных, междисциплинарных компетенций.

Мы можем увидеть теоретические взгляды в понимании коллаборативного подхода. Эти теории направлены на развитие взаимодействия между студентами и улучшение процесса обучения.

Конструктивизм. Теория конструктивизма подчеркивает, что учащиеся должны конструировать знания исключительно на основе собственного опыта. При таком подходе учащиеся развивают свои знания посредством взаимодействия и сотрудничества. Конструктивизм имеет два основных принципа: учащиеся усваивают свои знания из собственного опыта и посредством взаимодействия с другими; а учителя поддерживают процесс обучения и поощряют общение между учащимися.

Коллаборативный подход основан на конструктивизме, в котором студенты учатся, помогая друг другу и делясь идеями вместе. **Социальный конструктивизм.** Теория социального конструктивизма подчеркивает важность социальной среды в процессе обучения. Согласно этой теории, знания создаются и усваиваются в социальном контексте. Согласно этой теории, общение и сотрудничество между студентами делают процесс обучения более эффективным. Основные принципы социального конструктивизма: процесс обучения зависит от социального взаимодействия; студенты обмениваются знаниями и развивают свои идеи, работая вместе.

Коллаборативный подход, основанный на этой теории, поощряет взаимодействие и сотрудничество между учениками, что делает процесс обучения более эффективным.

Теория социального развития Выготского. Разработанная Львом Выготским теория социального развития подчеркивает важность социального взаимодействия и сотрудничества в процессе обучения. Выготский ввел понятие «Зона ближайшего развития: эволюция понятия». Эта концепция подразумевает, что ученики могут учиться с помощью других, чтобы развивать свои знания.

Студенты приобретают новые знания посредством взаимодействия и сотрудничества.

Учителя должны поддерживать учащихся и помогать им в рамках их ЗБР.

Рисунок 1. Теория Выготского

Коллаборативный подход развивает взаимопомощь и обмен идеями среди учащихся на основе теории Выготского. Основные принципы коллаборативного подхода следующие:

Взаимодействие - учащиеся взаимодействуют друг с другом, выражая и делясь своими идеями. Этот процесс развивает их мыслительные навыки.

Командная работа - работа в команде, то есть разделение учащихся на небольшие группы, постановка им конкретных задач и совместное решение проблем. Навыки командной работы готовят учащихся к более эффективной и самостоятельной работе.

Оценка коллег — учащиеся углубляют свои знания посредством оценки коллег и обратной связи. Этот процесс развивает навыки самооценки и дает возможность обмениваться идеями.

Совместное обучение — в процессе совместного обучения учащиеся работают в группе и приобретают знания посредством взаимного сотрудничества. Этот процесс готовит учащихся к командной работе и развивает их коммуникативные навыки.

Проблемное обучение — проблемное обучение побуждает учащихся решать реальные проблемы. Этот процесс создает возможность для учащихся обмениваться идеями и опытом. Благодаря проблемному обучению учащиеся имеют возможность применять свои знания на практике.

Ролевые игры и симуляции. Методы ролевых игр и симуляции готовят учащихся к работе в различных ситуациях. Этот процесс помогает развивать коммуникацию и сотрудничество между учащимися. С помощью ролевых игр учащиеся притворяются, что находятся в разных ролях и работают вместе, чтобы решить проблемы.

Для реализации подхода, основанного на сотрудничестве, учителя должны организовать следующие виды деятельности во время уроков:

Групповые проекты: учащиеся могут работать над определенным проектом, работая в группе. Например, над техническими вопросами, новыми идеями или решениями проблем.

Решение проблем: учащиеся могут работать в командах, чтобы вместе решать проблемы. Этот процесс создает возможность для учащихся обмениваться идеями и делиться опытом.

Обсуждение на семинарах: учащиеся должны иметь возможность обмениваться идеями и обсуждать друг с другом на семинарах. Это, в свою очередь, развивает критическое мышление и коммуникативные навыки у учащихся.

Современные технологии играют важную роль в поддержке подхода, основанного на сотрудничестве. Онлайн-платформы и инструменты обучения облегчают общение между учащимися. Например:

Онлайн-форумы: учащиеся могут использовать онлайн-форумы, чтобы делиться идеями, задавать вопросы и получать ответы. Это особенно важно при дистанционном обучении.

Виртуальные классы: Учителя могут организовывать студентов в команды и организовывать их взаимодействие в виртуальных классах. Это позволяет студентам общаться друг с другом в глобальном масштабе.

Исходя из вышеизложенного, вот несколько примеров для внедрения в рассматриваемую нами научно-исследовательскую работу:

1. Групповые проекты: студенты участвуют в групповых проектах для решения технических проблем, работая вместе. Например, группа студентов может подготовить проект по разработке новой технологии.

2. Обсуждение на семинарах: на семинарах студенты изучают технические темы на английском языке посредством взаимного обмена и обсуждения.

3. Онлайн-форумы: студенты могут помогать друг другу, публикуя свои мысли и вопросы на онлайн-форумах.

Процесс оценки студентов в рамках совместного подхода отличается от традиционных методов. Преподаватели должны организовывать сравнительную оценку среди студентов, оценивать результаты командной работы и учитывать индивидуальные достижения. Процесс сравнительных оценок:

Обратная связь: студенты могут давать обратную связь и конструктивную критику работы друг друга. Этот процесс способствует взаимному обучению и развитию.

Оценка результатов: преподаватели должны учитывать качество командной работы, общения и сотрудничества среди студентов при оценке результатов студенческих групп.

Существует ряд методологических основ для внедрения совместного подхода. Они направлены на развитие взаимодействия между студентами. Из этого видно, что есть преимущества совместного подхода. Обогащая опыт, работа в команде позволяет студентам открывать новые идеи и подходы. Развивая социальные навыки, студенты развивают социальные навыки через общение, обсуждение и дебаты. Независимое мышление, совместный подход побуждает студентов мыслить самостоятельно, выражать свои идеи и делиться ими с другими. Эффективность процесса обучения. Студенты могут сделать процесс обучения эффективным, помогая друг другу.

Коллаборативный подход играет важную роль в процессе преподавания английского языка в технических вузах. Чтобы освоить этот подход, необходимо изучить теоретические основы, такие как конструктивизм, социальный конструктивизм и теорию социального развития Выготского. Коллаборативный подход побуждает студентов к сотрудничеству, обмену идеями и развитию практических навыков. Реализуя этот подход, преподаватели могут создать более эффективную среду обучения для студентов. Этот процесс помогает развивать социальные навыки среди студентов, повышать взаимное доверие и делать среду обучения более эффективной.

Коллаборативный подход играет важную роль в процессе преподавания английского языка в технических вузах. Этот подход побуждает студентов к сотрудничеству, обмену идеями и развитию практических навыков. Реализуя этот подход, преподаватели могут создать более эффективную среду обучения для студентов.

Благодаря коллаборативному подходу студенты углубляют свои знания, помогая друг другу, делясь опытом и решая проблемы вместе. Этот процесс помогает развивать социальные навыки у студентов, повышать взаимное доверие и делать среду обучения более эффективной.

Использование коллаборативного подхода в процессе преподавания английского языка в системе технических вузов является одной из современных образовательных

стратегий, которая не только повышает мотивацию к изучению иностранного языка, но и готовит студентов к реальным коммуникативным ситуациям, расширяя их потенциал использования возможностей иностранного языка в профессиональной деятельности. Этот подход особенно важен для студентов технических вузов, так как он переводит процесс обучения из пассивного получения знаний в активное создание знаний на основе взаимодействия и сотрудничества.

Основными преимуществами технологий совместного обучения являются усиление коммуникации между студентами, развитие командного мышления, повышение ответственности и инициативности, поощрение самостоятельного мышления, развитие навыков понимания и выражения содержания технической сферы на английском языке. Именно такой подход формирует базовые языковые компетенции, обеспечивающие представителям технической сферы возможность свободно действовать на международной арене. В связи с этим необходимо планомерно внедрять коллективный подход к совершенствованию англоязычного образования в технических областях, адаптировать учебные программы к профессиональной лексике, расширять интерактивные задания и формы групповой работы. Это, в свою очередь, будет развивать не только уровень владения языком, но и способность выразить техническое мышление в контексте международного общения.

References:

1. Выготский Л.С. Мышление и речь. — М.: Педагогика, 1982.
2. Джонсон Д., Джонсон Р., Смит К. Совместное обучение в университете. — СПб.: Ленанд, 2018.
3. Дьюи Дж. Демократия и образование. — М.: Педагогика, 2000.
4. Славин Р. Эффективные программы обучения. — М.: Академический проект, 2006.
5. Жураева М. Коллаборативный подход в обучении английскому языку в техническом вузе // Молодой ученый. — 2024. — №12. — С. 85–89.
6. Jurayeva, M. B. (2022). Main features of corpus linguistics. Экономика и социум, 5, 96.
7. O'G'Li, J. E. S., & Qizi, J. M. B. (2024). XITOY TA'LIM TIZIMI: KESHA VA BUGUN. Строительство и образование, (Спецвыпуск 2), 64-67.
8. Jurayeva, M. B. (2022). Work with english corpus and analysis of the information provided by them. Экономика и социум, 5, 96.
9. Juraev, E., & Juraeva, M. (2021). CURRENT ISSUES OF HIGHER EDUCATION SYSTEM DEVELOPMENT. Интернаука, (21-4), 62-63.
10. Juraeva, M. (2024). THE ROLE AND IMPORTANCE OF USE OF ELECTRONIC TEXTBOOKS IN TEACHING SPECIAL SUBJECTS. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 8.036, 13(03), 58-60.